

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Рузимов Омон

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

IOT TEXNOLOGIYALARI BILAN ŪZARO MAʼLUMOT ALMASHINUVINING FARQLARI VA TAHLILI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN